

**ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ****Колумбет О.М.,***доктор педагогічних наук, професор,***Пивоваров А.А.,***старший викладач,***Клименко Г.В.***кандидат наук з фізичного виховання та спорту,**Державний торговельно-економічний університет, Київ***DISTANCE EDUCATING AS EFFECTIVE FORM OF PREPARATION OF SPECIALISTS ON
PHYSICAL CULTURE AND SPORT****Kolumbet A.,***Doctor of Science, Professor,***Pivovarov A.,***Senior Lecturer,***Klymenko G.***PhD, Associate Professor,**State University of Trade and Economics, Kyiv***АНОТАЦІЯ**

У статті репрезентовано стан дистанційної освіти в процесі професійної підготовки бакалаврів спеціальності 017 Фізична культура і спорт на прикладі Державного торговельно-економічного університету. Представлено позитивні та негативні аспекти впровадження дистанційної форми навчання для здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців зазначеної спеціальності з урахуванням особливостей студентського контингенту. Бакалаври не відмовляються від традиційних форм набуття освіти, більш того, пропонують дублювати інформацію дистанційних курсів, розміщених на платформі друкованими (або в е-версії) матеріалами, що, з одного боку, спростить їм сприйняття матеріалу, а з іншого, частково унеможливить виконання індивідуальних та/або групових завдань окремими студентами. Дані анкетування студентів зазначеної спеціальності свідчать, що вбачають доцільним повний перехід на дистанційну освіту 60% респондентів, доцільним частковий перехід - 21%, відмовляються від використання платформи - 9%, висловлюють побоювання, що не зможуть опанувати навчальну дисципліну, розміщену на платформі, - 10%. Виокремлено перспективні можливості розвитку дистанційної освіти для окресленої спеціальності з урахуванням особливостей цільової аудиторії, зокрема, зростання кількості працюючих бакалаврів, які отримують додаткову вищу освіту, зростанням кількості бакалаврів зазначеної спеціальності, які перебувають на службі у Збройних Силах України та силових структурах. Наголошено на необхідності врахування особливостей ментальності населення при переході на дистанційну освіту.

ABSTRACT

In the article the state of the controlled from distance education is presented in the process of professional preparation of bachelors of speciality 017 the Physical Culture and Sport on the example of the State University of Trade and Economics. The positive and negative aspects of introduction of the controlled from distance form of studies are presented for realization of professional preparation of future specialists of the marked speciality taking into account the features of student contingent. Bachelors do not renounce the traditional forms of acquisition of education, moreover, suggest to duplicate information of the controlled from distance courses placed on a platform by the printed (or in e-versii) matters, that, from one side, will simplify perception of material to them, and from other, partly will do impossible implementation of individual та/або group tasks by separate students. These questionnaires of students of the marked speciality testify that see expedient the complete passing to the controlled from distance formation of 60% respondents, expedient partial transition - 21%, renounce the use of platform - 9%, express fears, that will not be able to capture the educational discipline placed on a platform, - 10%. Perspective possibilities of development of the controlled from distance education are distinguished for the outlined specialities taking into account the features of target audience, in particular, increase amounts of working bachelors, that get additional higher education, by the increase of amount of bachelors of the marked speciality, that are in service in Military Powers of Ukraine and power structures. It is marked the necessity of account of features of mentality of population in transition on the controlled from distance education.

Ключові слова: дистанційне навчання; дистанційна освіта; електронний навчальний комплекс; фізична культура і спорт; платформа МІА (MOODLE).

Keywords: the controlled from distance studies; controlled from distance education; electronic educational complex; physical culture and sport; platform of MIA (MOODLE).

Дистанційна освіта відповідно до вітчизняних нормативних документів - це "можливість навчатися та отримувати необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час" [1], регульована Положенням про дистанційне навчання (2013 із змінами і доповненнями) [2,3], Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні (2000) [4], Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013) [5]. Відповідно, однією з форм отримання освіти на основі виключно інформаційно-комунікаційних технологій є електронна освіта, яка набуває активного поширення серед усіх верств населення завдяки наявній інформаційній інфраструктурі ("сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій і управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування" [5]). Серед низки пріоритетних заходів, спрямованих на реалізацію е-освіти [5] виокремимо забезпечення всіх закладів освіти широкосмуговим доступом до міжнародних науково-освітніх мереж та Інтернету. Практично всі заклади вищої освіти здійснюють, реалізують електронну освіту через дистанційні курси, розміщені на відповідних програмних платформах дистанційного навчання.

Заклади вищої освіти ґрунтують можливості дистанційної освіти переважно на одній з таких платформ як MIA (MOODLE) та/або E-LEARNING. У закладах вищої освіти (ЗВО), які здійснюють підготовку майбутніх фахівців педагогічного профілю, платформа MOODLE (модульне об'єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) проходила апробування й набула більшого розповсюдження, оскільки є безкоштовною. Тому для відповідних педагогічних напрямів підготовки можливості саме цієї платформи покликані забезпечити так званий "універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну" [6]. Виходячи з цього твердження, розглянемо можливості для забезпечення здійснення дистанційного навчання в умовах професійної підготовки майбутніх фахівців, які працюватимуть спортивними менеджерами.

Переваги та доцільність створення електронних/мультимедійних комплексів для забезпечення ними вітчизняних студентів різних галузей, напрямів, спеціальностей є предметом дослідження науково-методичного характеру фахівців різних сфер: соціономічної, техніко-технологічної, гуманітарної, військової тощо.

Фахові видання та збірники матеріалів конференцій за останні 20 років репрезентували наукові напрацювання як здобувачів наукових ступенів, так і науковців зі значним досвідом роботи. Ми ж зупинимось на працях, у яких окреслено основні положення дистанційної освіти в контексті критичного

аналізу її запровадження для окремих спеціальностей та відображено окремих досвід впровадження дистанційної освіти для майбутніх спортивними менеджерами.

Зокрема, у праці [7] доведено, що електронне навчання студента є втричі дешевшим за денне (стаціонарне) і, відповідно, в умовах недофінансування закладів вищої освіти є більш доцільним і має набути повноцінного впровадження. Наголошено, що урядова політика багатьох країн проголосила дистанційну освіту пріоритетним напрямом освітньої політики з відповідним фінансуванням, зокрема для осіб з особливими потребами. Імпонує окреслення об'єктивних чинників, які гальмують масове впровадження дистанційної освіти в Україні. Окреслюючи підходи до впровадження системи дистанційного навчання [8], наголошено на покликанні дистанційного навчання розв'язувати специфічні завдання, зокрема впровадження нових педагогічних технологій навчання; застосування засобів телекомунікаційного зв'язку; розвитку творчої "складової" освіти; створення віртуального інформаційно-освітнього середовища тощо.

Щодо використання дистанційного навчання у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту [9] окреслено окремі технології (кейс, ТВ, мережеві), методи (асинхронний і синхронний), засоби (технічні і програмні) дистанційного навчання; переваги та недоліки дистанційного навчання, репрезентовано досвід університету щодо стажування викладачів з курсу "Технології дистанційного навчання он-лайн навчання" тощо. Частково репрезентовано особливості змішаної форми дистанційного навчання для студентів спеціальності "Фізичне виховання і спорт" [10].

У цілому в наукових розвідках окреслено загальні питання інформатизації професійної освіти майбутніх фахівців сфери фізичного виховання і спорту та майбутніх спортивних менеджерів [11-18]. В Україні репрезентують науково-практичні дослідження з окреслених питань такі видання, як "Інформаційні технології і засоби навчання" [19], "Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту" [20], Наукові часописи та Вісники університетів Серії "Фізичне виховання та спорт" і "Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт" та інші.

Мета статті полягає в окресленні особливостей професійної підготовки бакалаврів - майбутніх фахівців спеціальності "Фізична культура і спорт" в умовах вітчизняної університетської освіти.

Для окреслення реальних можливостей та перспектив дистанційної освіти для бакалаврів спеціальності "Фізична культура і спорт" в умовах ЗВО застосовано комплекс методів: теоретичні - загальнонаукові (для обґрунтування вихідних теоретичних позицій), конкретно-наукові: структурний (для виокремлення й окреслення особливостей дистанційної освіти) і проблемно-тематичний (для виокремлення реальних та перспективних можливостей); емпіричні - контент-аналіз (для дослідження суб'єктивних оцінок та окреслення особливостей професійної підготовки майбутніх

фахівців в сучасних умовах реалізації дистанційної освіти).

Підготовку спортивних менеджерів у Київській області здійснює тільки Державний торговельно-економічний університет. Бакалаврами (майбутніми спортивними менеджерами) Державного торговельно-економічного університету вивчаються такі навчальні дисципліни: Анатомія та фізіологія людини, Біомеханіка спорту, Теорія і методика фізичної культури і спорту, Спортивна медицина, Спортивна фізіологія та біохімія, Педагогіка спорту, Історія спорту, Спортивні споруди та устаткування.

Викладачами кафедри фізичного виховання та спорту розроблено та розміщено на платформі MOODLE дисципліни відповідно до навчальних планів. Відповідно діяльність викладачів кафедри переважно спрямована на забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку бакалаврів - майбутніх спортивних менеджерів.

Електронні навчальні комплекси, розміщені на платформі MOODLE, мають стандартні компоненти: загальна інформація про курс (робоча програма, тематичний план, критерії оцінювання, друковані та інтернет-джерела у форматі веб-сторінки, термінологічний словник у форматі глосарію, оголошення у форматі форуму), теоретичний матеріал (електронні навчальні матеріали у вигляді електронного посібника з гіперпосиланнями, додаткові мультимедійні навчально-методичні матеріали, методичні рекомендації, тести), практичні/семінарські заняття/лабораторні роботи (окремі ресурси для кожного заняття), завдання для самостійної роботи (методичні рекомендації та окремі ресурси), модульний контроль (контрольні запитання та тести), підсумкова атестація.

Для дисципліни “Фізична культура та види спорту”, де практичні заняття відбуваються в спортивних залах, доцільним є розміщення інформації суто ознайомлювального характеру з додатковим унаочненням у вигляді супроводжувальних відеоматеріалів (наприклад, фрагменти тренувань та змагань, навчальні відео-курси-тренування, коментарі фахівців, відео-звіти тощо). Зрозуміло, що тестові завдання є некоректними в якості модульного та/або підсумкового контролю, навіть якщо будуть супроводжуватися відео-звітом.

Зазначимо, що в цілому в Україні спостерігається ситуація, коли окремі заклади вищої освіти активно використовують платформу MOODLE для забезпечення дистанційної складової підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання, зокрема Київський університет імені Бориса Грінченка, Запорізький технічний університет, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Чернівецький національний університет імені Юрія

Федьковича та ін. Проте не всі заклади вищої та післядипломної освіти розміщують дистанційні курси для студентів спеціальності “Фізична культура і спорт”. Це частково пов’язано зі специфікою спеціальностей, проте доволі часто з нерозумінням викладацьким складом реальних можливостей дистанційної освіти, особливо для студентів, які перебувають на зборах у тренувальних таборах, змаганнях, здійснюють тренерську діяльність в інших регіонах тощо.

Зклади післядипломної педагогічної освіти пропонують для вчителів фізичної культури дистанційні курси, покликані підвищити рівень кваліфікації вчителів фізичної культури через, зокрема, самостійне вивчення та активне впровадження нових прийомів і методів навчання, нових форм, перспективних технологій, розширення методичного діапазону знань, збагачення творчого потенціалу, забезпечення інформацією [22]. Проте, незважаючи на задекларовану дистанційність курсів, навчання передбачає три етапи, два з яких - очні.

Дистанційні курси для школярів [23,24] передбачають перелік контрольних навчальних нормативів та вимог з фізичної культури, окреслення загальних особливостей вивчення дисципліни та теоретичні відомості про окремі види спорту. Частково в їх розробці в межах завдань виробничої практики беруть участь і студенти спеціальності “Фізична культура і спорт”. Незважаючи на намагання окремих закладів освіти України створювати дистанційні курси, активність споживачів цих послуг залишається вкрай низькою (на відміну від столичного). Ми свідомо не вказували назви закладів освіти, оскільки розуміємо усі складнощі та дискурсивні моменти організації дистанційної освіти в цілому та впровадження окремих елементів дистанційного навчання для спеціальностей, пов’язаних із фізичною культурою, фізичним вихованням та спортом.

Авторським навчальним курсом є “Теорія і методика фізичної культури і спорту”, який викладається студентам протягом останніх років. Доцільність його запровадження обумовлена специфікою регіону - переважна більшість студентів працюють або тренуються у футбольних клубах (90%). Зазначена навчальна дисципліна передбачає в якості підсумкової атестації виконання проєкту. На жаль, можливості платформи не завжди розраховані на одночасне розміщення бакалаврами проєктних робіт. Перспективним вбачаємо оновлення та адаптацію розроблених дистанційних курсів навчальних дисциплін для студентів, оскільки модернізуються навчальні плани, зростає кількість працюючих студентів.

Зазначимо, що бакалаври не відмовляються від традиційних форм набуття освіти. Вони пропонують дублювати інформацію дистанційних курсів, розміщених на платформі друкованими (або в е-версії) матеріалами, що, з одного боку, спростить їм сприйняття матеріалу, а з іншого, частково унеможливить виконання індивідуальних та/або групових завдань окремими студентами.

Особливостями столичного регіону, які впливають на побудову освітнього процесу, зокрема дистанційної освіти, виокремлюємо:

- активність населення (мешканці регіону в силу історичних традицій виявляють зацікавленість до нововведень);
- одночасне усвідомлення конкуренції з боку інших ЗВО регіону у підготовці фахівців окресленої спеціальності.

За даними анкетування студентів спеціальності “Фізична культура і спорт” зазначимо, що вбачають доцільним повний перехід на дистанційну освіту 60% респондентів, вбачають доцільним частковий перехід - 21%, відмовляються від використання платформи - 9%, висловлюють побоювання, що не зможуть опанувати навчальну дисципліну, розміщену на платформі, - 10%.

З 14 бакалаврів 13 працювало і усвідомлювало переваги поєднання дистанційної та традиційної освіти, виходячи з досвіду роботи; проте бакалаври денної форми навчання у переважній більшості висловили побоювання, що не зможуть опанувати дистанційні курси у визначені терміни або через відсутність доступу до дистанційного навчання університету, або у зв'язку з перебуванням на тренувальних зборах та змаганнях, або через постійно змінюваний графік роботи. З 6 студентів заочної форми навчання бажання до навчання за дистанційною формою виявили всі, обґрунтовуючи це тим, що в змозі самостійно опанувати навчальну літературу, та є бажання у спілкуванні із викладачами для можливості обговорення окремих дискусивних питань.

Тому для майбутніх спортивних менеджерів доцільним вбачаємо поєднання дистанційної освіти та спортивно-ігрової діяльності з практичною підготовкою (поєднання синхронного й асинхронного навчання). Отримані дані свідчать про необхідність врахування специфіки спеціальностей, оскільки кардинально відрізняються від даних, які є характерними для студентів природничо-математичної, техніко-технічної, соціокультурної та гуманітарної сфер діяльності.

У професійній підготовці бакалаврів спеціальності “Фізична культура і спорт” варто враховувати той факт, що наявні можливості будь-якої платформи, у тому числі й платформи MOODLE не в змозі забезпечити спортивним менеджерам реальні умови тренування та спортивно-педагогічного вдосконалення у спортивних та спеціалізованих залах, на ігрових та змагальних майданчиках, стадіонах, басейні, кортах, інших спортивних комплексах та рекреаційних зонах. Тому традиційний компонент підготовки залишається провідним при спортивних тренуваннях. Навчальними планами передбачено вивчення таких навчальних дисциплін, які доцільно розробляти і розміщувати саме на платформах дистанційного навчання, оскільки це дає змогу бакалаврам, які перебувають на зборах, змаганнях, працюють за фахом у будь-який зручний для них час опанувати відповідні навчальні дисципліни. Маючи обмаль часу, бакалаври мають нагоду отримати квінтесенцію змістового

наповнення навчальної дисципліни, зорієнтуватись та вибудувати оптимальну для себе траєкторію її опанування з урахуванням бажаного рівня (від А до F), що й визначатиме обсяг та ретельність виконуваних завдань з кожної дисципліни.

Важливим фактором переходу на дистанційну форму є сприйняття її доцільності викладачами і студентами закладів освіти з урахуванням особливостей, які безпосередньо впливають на швидкість переходу та якість навчальних дисциплін.

Вбачаємо за доцільне дослідити особливості впровадження й застосування дистанційної освіти, зокрема й у змішаній формі, або її окремих елементів з урахуванням специфіки міста Києва, особливостей ментальності населення, освітянських традицій тощо.

Література

1. Дистанційна освіта. <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/distancijna-osvita>.
2. Положення про дистанційне навчання. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13>.
3. Зміни до Положення про дистанційне навчання. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15>.
4. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. <http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html>.
5. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-p>.
6. Закон України “Про освіту”. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
7. Самолук Н, Швець М. Актуальність і проблемність дистанційного навчання. Нова педагогічна думка. 2013; 1.1:193-201.
8. Романенко Ю. Підходи до впровадження системи дистанційного навчання у Збройних Силах України. Системи обробки інформації. 2005;9(49):130-135.
9. Шандригось ГА, Шандригось ВІ, Ладика ПІ. Дистанційне навчання в системі підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Науковий часопис НПУ імені МП. Драгоманова. 2015;5K(61):270-273.
10. Борейко НЮ, Азаренкова ЛЛ. Використання змішаної форми дистанційного навчання на спеціальності “Фізична культура і спорт”. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. 2017;1:16-19.
11. Басенко ОВ. Організація дистанційного навчання студентів ВНЗ спортивного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП. Драгоманова. 2015;11(66)15:12-16.
12. Белікова НО. Прикладні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Вісник Чернігівського

національного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014;118(2):21-24.

13. Драгнев ЮВ. Інформатизація професійної освіти майбутнього вчителя фізичної культури. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012;2:33-35.

14. Клопов РВ. Інформатизація вищої фізкультурної освіти. Теорія та методика фізичного виховання. 2007;4:3-7.

15. Ляшенко ІВ. Перспективи розвитку дистанційного навчання у вищій школі. Народна освіта. 2015;1(25).
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2682.

16. Отравенко ОВ. Вплив сучасних інформаційних технологій на якість професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. 2018;2:70-73.

17. Самойленко ОМ, Бацуровська ІВ, Самойленко ОО, Доценко НА. Упровадження моделі підготовки магістрантів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. Інформаційні технології та засоби навчання. 64;2:197-220.
<https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/93/showToc>.

18. Сущенко АВ. Інформаційно-комунікаційні технології і засоби навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання і спорт, 2012;1(7):104-111.

19. Інформаційні технології і засоби навчання. Теорія, методика і практика використання ІКТ в

освіті. <https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index>.

20. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. [Електронний ресурс]. <http://journals.uran.ua/itfcs>.

21. Дистанційне навчання ЧНПУ. <https://moodle.chnpu.edu.ua/course/index.php?categoryid=43>.

22. Вчителі фізичної культури. Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів". <https://www.xn--80aamewp7k6b.com.ua/karta-sajtu-2/navchalno-metodychna-robota/dystantsijna-forma-navchannya/dystantsijni-kursy/vchyteli-fizychnoyi-kultury/>.

23. Фізична культура (дистанційний курс). Мукачівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 ім. О. Духновича. http://20zoshmk.at.ua/load/dlja_uchniv/distancijne_navchannja/fizichna_kultura/23-1-0-116.

24. Фізична культура. Дистанційне навчання. Білогірський НВК. <https://sites.google.com/site/pupilnkv/11-klas/fizichna-kultura>.

25. Терентьева НО. Формування нового мислення в закладах освіти. Навчально-методичний посібник. Черкаси: ФОП Чабаненко ЮА. 2018.

26. Терентьева НО. Проектування навчальної дисципліни "Менеджмент в освіті, фізичному вихованні і спорті" для студентів магістратури. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Педагогічні науки. 2017;144:302-306.

27. Українська Академія Акмеології. Всеукраїнська громадська організація. <http://acmeology.org.ua>.